

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semnasfe.ubb.ac.id/>

ANALISIS MIGRASI SISTEM AKUNTANSI DAN PENERAPAN PROSEDUR KERJA BARU YANG BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI SAP-B1 DI PT. DEKORAMIK PERDANA (SANDIMAS) JAKARTA UTARA

Dheny Biantara¹, Sri Handayani², Bambang Sugiarto³

^{1,2,3}Fakultas Sosial Universitas Agung Podomoro

¹*dheny.biantara@podomorouniversity.ac.id*

²*sri.handayani@podomorouniversity.ac.id*

³*bambang.sugiarto@podomorouniversity.ac.id*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Rasio Keuangan
Kinerja Keuangan

DOI:

10.5281/zenodo.1469743

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam menilai kinerja keuangan Bank Umum Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Lokasi penelitian pada situs www.idx.co.id. Variabel yang digunakan adalah rasio keuangan dan kinerja bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif.

Hasil dari analisis kinerja Bank Umum Pemerintah dilihat dari rasio likuiditas yang menunjukkan kriteria sehat adalah Bank BNI. LDR pada Bank BRI menunjukkan kriteria tidak sehat yaitu 69%, LDR Bank BNI 85% cukup sehat, Bank BTN menunjukkan QR 93% kurang sehat. Rasio Solvabilitas dari keempat Bank Umum Pemerintah ini menunjukkan kriteria sehat, nilai CAR Bank BRI 18%, Bank BNI 46%, Bank Mandiri 15% dan Bank BTN 37%. Rasio Profitabilitas yang menunjukkan kriteria sehat adalah Bank BRI dan Mandiri sedangkan ROE Bank BNI menunjukkan kriteria kurang sehat yaitu 17,18% dan Bank BTN menunjukkan kriteria kurang sehat yaitu ROE 16,70% dan ROA 1,36%. Rasio Nilai Pasar, Nilai PER Bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN dalam kondisi baik. Sedangkan MBV dari Bank BTN tergolong kurang baik karena nilai nominal saham yang dimiliki Bank BTN lebih kecil dibandingkan nilai pasarnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.